

Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini shakllantirishning psixologik-pedagogik asoslari

Baymetov Botir Boltabayevich, Chirchiq davlat pedagogika universiteti San'atshunoslik fakulteti, "Tasviriy san'at va dizayn" kafedra professori, bbb19532506@gmail.com

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15348947>

Annotation. The article deals with the development of creative abilities in students of pedagogical universities in future teachers of fine arts, which is an important and relevant task and determines the content of university pedagogy at the present stage of its development.

Keywords: fine arts, creativity, student, pedagogy, methodology, creative experience, drawing, painting

Psixologiya fanida insonning ko'p qirrali ijodiy faoliyati muammosi yangi intellektual mahsulot yaratishga qaratilgan ruhiy jarayon va shaxsning undagi ishtirokini ta'minlaydigan xususiyatlari yig'indisi sifatida ko'rib chiqiladi. Bugunga kelib, shaxsning ijodiy faoliyati, uning shakllanishi mohiyatini anglash va kelajakdagi pedagogik izlanishlar uchun yanada rivojlantirishda yordam beradigan keng ko'lamli materiallar yig'ilgan.

Ko'p yillik tadqiqotlari ijodning shakllanishi masalasiga faoliyat nazariyasi nuqtai nazaridan yondashishning fundamental ahamiyatini ko'rsatib berdi. Ma'lumki, ijodiy faoliyat muammoli vaziyatlarda jonlanadi, chunki bunday murakkab holatlar harakatning tamomila yangicha me'yorlarini talab qiladi. Shu jihatdan olganda, ijod - ongning muammoni shu kungacha ma'lum bo'lgan usullar yordamida hal qilish chegarasidan tashqaridagi oliy darajasi ekani to'g'risidagi ta'rifi uslubiy izlanishlar maqsadini aniq belgilab berdi.

Psixologiya fanida badiiy ijod muammosi masalasi N.N. Volkov, Ye.I. Ignatev, V.I. Kiriyyenko, V.S. Kuzin, O. I. Nikiforova, B.M. Teplov singari tadqiqotchilarni o'ziga jalb etdi. Ularning ilmiy izlanishlarini tahlil qilish kasbiy-ijodiy faoliyat tushunchasi belgilangan maqsadga ham natija, ham harakat jarayonini ta'minlaydigan muayyan vositalar yordamida erishishga aloqador ekani to'g'risida xulosa chiqarishga imkon beradi. Tasviriy san'atda bu xayolotning rang-barang obrazlari bilan boyitilgan asar g'oyasini to'kis idrok etish va uni badiiy ifodalash yo'llari xususida yetarlicha tasavvur hosil qilishda namoyon bo'ladi. Uch o'lchovli real borliq va ikki o'lchovli tasviriy makon o'rtasidagi tafovut sarhadidan o'tishga harakat qilish tasviriy san'atdagi ijodiy jarayoning tarkibiy qismidir.

Rassomning kasbiy-ijodiy faoliyati yangi obrazlarni yaratish va ijodiy tafakkuridagi hissiy idrok namunasini muayyan asarda ishonchli va haqqoniy gavdalandirishga xizmat qiladigan badiiy va tasviriy ifodalash usullari va oqilona texnik yechimlarni topish, shuningdek, mutaxassisligiga doir ahamiyatli fazilatlarini muntazam va barqaror rivojlantirish ishtiyosining mavjudligiga bog'liq. Mazkur nuqtai nazarga ko'ra, kasbiy va ijodiy faoliyat shaxs shakllanishining murakkab va dinamik jarayoni sifatida tushuniladi va u shaxsning ichki ruhiy dunyosiga ta'sir ko'rsatib, muayyan insonning xususiy sa'y-harakatlarida aksini topadi.

Kasbiy va ijodiy faoliyatni jonlantirish muammosi mohiyatini "faollik", "faoliyat", "ijod", "shaxs", "professionallik" singari o'zaro uzviy bog'liq muhim tushunchalarga oydinlik kiritmasdan chuqur anglab yetish imkonsizdir.

Ko'p qirrali "faollik" tushunchasi turli fanlar, xususan falsafa, fiziologiya, psixologiya, pedagogikada o'rganiladi. Falsafa asosan inson faolligining tashqi ko'rinishlari shaklini tadqiq etadi. Psixologiya faollikka shaxs darajasi nuqtai nazaridan yondoshadi: faollik turlarini yo'nalishlariga qarab tasniflaydi, tarkibiy qismlarini aniqlaydi va ularning o'zaro munosabatini o'rganadi. Fiziologiya uchun inson faolligi rivojlanishining biologik omillari muhim. Pedagogika

faollikni uning ta'lim va tarbiya berishdagi roli, shuningdek, o'ziga xos maxsus shart-sharoitlarda yoki muayyan o'quv materiallari asosida shakllantirish imkoniyatlari jihatidan o'rganadi.

Psixologiya fanida ushbu tushunchani o'rganishning bir necha yo'nalishlari mavjud. Ayrim olimlar faollik muammosini faoliyat nuqtai nazaridan ko'rib chiqishadi. Bu tadqiqotlar faollikni shaxs faoliyatining sifat ko'rsatkichlari sifatida o'rganishga qaratilgan. Psixologiyaning boshqa yo'nalishi shaxs, uning xususiyatlarini markaziy tushuncha sifatida ilgari suradi. Bu jihatdan olganda faollik shaxsga xos xususiyatdir. Mazkur nuqtai nazar B. G. Ananov va uning izdoshlari asarlariga asoslangan.

S. L. Rubinshteynning ta'kidlashicha, inson tashqi shart-sharoitlarga bevosita tobe emas, u o'zining voqelik bilan o'zaro munosabatlarini shaxsan belgilaydi: kelajakni rejalashtiradi, qarorlar qabul qiladi, hodisalar zanjiriga ta'sir ko'rsatishi mumkin harakatlarni amalga oshiradi. "Shaxs, deydi olim, - faollik sub'ekti sifatida namoyon bo'ladi. Inson – o'ziga ta'sir ko'rsatadigan omillar tizimidagi passiv mavjudot emas, aksincha u tashqi dunyoni o'zgartirishga qodir faol shaxs – faollik sub'ektidir. Tashqi ta'sir ruhiy holat chig'irig'idan o'tibgina u yoki bu ruhiy samaradorlikka erishadi".

Eksperimental psixologik tadqiqotlarda shaxs faolligining olti turi aniqlangan:

- uyg'unlik turi – sub'ekt tashabbus va uni ro'yobga chiqarish mas'uliyati (javobgarligi) o'rtasida muvozanatga erishadi; tashabbuslar, odatda, muammoli vaziyatlardan shakllanadi;
- sermahsullik turi – sub'ekt g'oyani ilgari suradi, lekin u o'zini ijrochi sifatida ko'rmasa ham, tashabbusning muammoli ekanidan ilhomlanib zimmasiga mas'uliyat yuklaydi, shuningdek tashabbus va majburiyat o'rtasidagi birlikni saqlab qoladi;
- refleksiv tur vakillari tashabbuslarini belgilaydigan va so'ndiradigan ortiqcha mas'uliyat hissiga egadirlar; haddan ziyod qattiq nazorat qilishga moyilliklari ularning mustaqil faoliyat ko'rsatish ishtiyoqini sindiradi va chor-atrofdan madad va ko'mak kutishga undaydi;
- ijrochi turi – sub'ekt o'zini mas'uliyatli ijrochi sifatida biladi, lekin amaliyot bosqichiga kelganda mustaqil tashabbus ko'rsatishdan chekinadi, boshqalardan nusxa olish va qo'llanmalarga murojaat etish tarafdori;
- funksional tur vakili mustaqil harakat qilishdan o'zini tiyadi, lekin muammoning tayyor yechimi mavjud hollarda, uning samarali ekaniga ishonch hosil qilgach, faollik ko'rsatadi;
- mulohazakorlik turi – sub'ekt o'zini boshqalar bilan qiyoslarkan, shaxsiy tabiatida mas'ul ijrochini ham, mustaqil shaxsni ham ko'rmaydi.

Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy-ijodiy faoliyati muammosi bilan pedagog-olimlar faol shug'ullanishadi va ular pedagogik faoliyatni ijodkorlikka tenglashtirishadi. Masalan N. V. Petrova fikricha, pedagogning kasbiy-ijodiy faoliyati - bu yaratuvchanlikka intilish, ish faoliyatida yuzaga keladigan muammolarga ijodiy yechim topish iqtidoridir.

N. V. Kuzmina pedagogik model yaratishning gnoseologik funksiyalari, mezonlari va bosqichlarini shakllantirdi. Muallif illyustrativ ifodalash, namoyish qilish, tushuntirish va prognostik xususiyatlarni funksiyalar sirasiga kiritadi. Tadqiqotchi hamisha intiladigan yakuniy natijalar modeli pedagogikaga oid dinamik tizimlar samaradorligini belgilovchi mezon hisoblanadi. Kuzmina fikricha, pedagogik modellar yaratilish jarayonida quyidagi bosqichlardan o'tadi:

- tadqiqot ob'ektini aniqlash;
- asl manbalardan olingan bilimlarni faollashtirish;
- modellashtirish usulini qo'llash zaruriyatini asoslash;
- o'zgaruvchan xususiyatga ega muhim tamoyillarni tanlash;

- o'rganish nisbatan ancha oson ob'ektlarni saralash.

Bundan tashqari muallif modellashtirishning o'zaro uzviy bog'langan darajalari, xususan, psixologik va pedagogik jihatlari mavjudligini ta'kidlaydi.

A.N.Daxinning ta'kidlashicha, "ilmiy hamjamiyatda modellashtirishning roli oshib bormoqda va bu mazkur usuldan voqelikni nazariy va amaliy o'rganishda foydalanish xususiyatlari, imkoniyatlari va shartlarini o'rganish bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar ta'siri bilan izohlanadi. Modellashtirish – ob'ektdan bevosita amaliy yoki nazariy foydalanish usuli bo'lib, unda bizni qiziqtirayotgan ob'ekt o'rganilmaydi, balki, tadqiq qilinayotgan ob'ekt bilan muayyan aloqadorlikka ega va bilish jarayonining ayrim bosqichlarida uning o'rmini bosishga qodir, pirovardida, modellashtirilayotgan ob'ekt haqida ma'lumot beradigan yordamchi tabiiy yoki sun'iy tizim qo'llaniladi".

Modellashtirish mohiyatini tahlil qilarkan, boshqa bir rossiyalik olim V. A. Slastenin professiogramma orqali modellashtirish usulidan foydalanadi. Tadqiqotchi professiogrammani model sifatida e'tirof etadi, chunki, uning nazarida, bu tizim kutilayotgan va komil natijani shakllantiradi, lekin bu maqsadga ta'lim muddati tugaganidan keyingina erishish mumkin. Mutaxassis oldiga qo'yiladigan talablar tamoyili bo'yicha yaratilgan bu model kasbiy tayyorgarlik bo'yicha amalga oshirish zarur aniq va amaliy yo'llarni belgilash, vositalarni saralash, sa'y-harakatlarni belgilash, mezonlarni anglash imkoniyatini beradi. Professiogramma mutaxassisning birlamchi sifat-tavsif modeli sifatida namoyon bo'ladi. U faraziylik, ehtimoliylik va o'zgaruvchanlik xususiyatlariga ega tizim sifatida voqelikning boshqa yo'ldan rivojlanishi mumkinligini tan olsa ham, o'zida ob'ektiv tendensiyani aks ettiradi.

Ye. I. Isayev pedagogik ta'limning ilmiy-nazariy asosini, birinchi navbatda, universallashtirish va kasbiylashtirishda ko'radi. U o'z faniga mukammal ixtisoslashishni emas, tanlagan kasbiga ruhan va pedagogik jihatdan puxta tayyorlanish g'oyasini ilgari suradi. Tadqiqotchi o'z fikrini mantiqan asoslashga urinarkan, o'qitiladigan fan predmetlari soni juda ko'p sharoitda va pedagogning mobilligi talab qilinadigan davrda mehnat qilayotgan mutaxassis zaruriyat tug'ilganida fan predmeti mohiyatini mustaqil o'rganib, biridan boshqasiga o'tishi mumkinligini ta'kidlaydi. Hozirgi bosqichning murakkabligi "ta'lim jarayoni" va "pedagoglik faoliyati" tushunchalarini anglab yetish va ularni farqlay bilishdadir.

Pedagogik faoliyat – bu shaxsning ta'lim olishi uchun sharoit yaratishga qaratilgan faoliyatdir. Nazariy pedagogikada bu muammo pedagogik faoliyatni yaxlit pedagogik jarayondan ajratish zaruriyati shaklida o'rganiladi.

"Kasbiy-ijodiy faoliyat" tushunchasi va u bilan bog'liq "faollik", "faoliyat", "ijod" singari jihatlarning nazariy tahlili bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilari kasbiy-ijodiy faoliyatining plener amaliyot o'tash jarayonidagi faraziy (gipotetik) modeli uchun asos bo'lib xizmat qildi.

A.D. Alexin, L.A. Ivaxnova, V.S. Kuzin, S.P. Lomov, L.G. Medvedev, N. M. Sokolnikova, T.Ya. Shpikalova va boshqa rassom-pedagoglarning asarlarini o'rganish tasviriy san'at o'qituvchisining kasbiy tayyorgarligi uch asos ustiga qurilishini yana bir karra isbotladi: badiiy-amaliy, san'atshunoslik (nazariy) va pedagogik (uslubiy). Bu tasviriy san'at o'qituvchisi tayyorlashning an'anaviy va mumtoz modelidir. Bizning tadqiqotimizga kiritilgan talabalarning kasbiy-ijodiy faoliyati modeli uch tarkibiy qism – plener amaliyotning maqsadlari, mazmuni va texnologiyalaridan iborat

Biz bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini rasm chizish bo'yicha o'tkaziladigan akademik mashg'ulotlar jarayonida yanada jonlashtirish masalasini talabalarning quyidagi natijalarni qo'lga kiritishlari orqali ko'rib chiqdik:

- ichki ishtiyoqning (motivatsiya) turli darajada namoyon bo'lishi (o'quv materialini o'zlashtirishga intilish);

- refleksiyaning rivojlantirish (rasm chizishning barcha jarayonlari va natijalarini anglash);

- talaba shaxsining ijodiy imkoniyatlarini kashf qilish (ijodiy salohiyat, tafakkur, o'quv mashg'ulotlarini o'zlashtirish jarayonidagi ijodiy faollikni rivojlantirish);

- o'z ustida mustaqil ishlash ehtiyojini rivojlantirish (akademik mashg'ulotlarni o'zlashtirishning qo'shimcha manbalarini izlash).

Nafosat falsafasi va yangi moddiy-ma'naviy ne'matlar yaratishga xizmat qiladigan ijodkorlikka xos qadriyatlar kasbiy-ijodiy faoliyatni yanada jonlantirishga yo'naltirilgan badiiy-pedagogik ta'lim tizimining tarkibiy qismlaridir.

Adabiyotlar.

1. Baymetov B.B. Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini kasbiy tayyorlashning ilmiy nazariy va metodik asoslari. Monografiya, Toshkent: "Z'YeBO PRINT", 2023 yil

2. Волков Н.Н. Цвет в живописи М.: Искусство, 1984. - 320 с : ил.

3. Игнатьев СЕ. Закономерности изобразительной деятельности детей: Учебное пособие для вузов. - М.: Академический проект; Фонд «Мир», 2007. - 205 с. («Gaudemus»).

4. Медведев Л. Г. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку. / Учеб. пособие для худож.-граф. фак. пед. ин-тов / Л. Г. Медведев, М.: Просвещение, 1986. - 158 с : ил.